

Дорошенко Т.А., Ли Е.Л., Самсонова Н.А.

Москва, ФАНУ Востокгосплан

t.doroshenko@vostokgosplan.ru, e.lee@vostokgosplan.ru,

n.samsonova@vostokgosplan.ru

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД)

На протяжении последнего десятилетия на территории Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО) сложилась тенденция к снижению общего числа населения. Основным фактором убыли является миграционный отток, однако за последние несколько лет масштабы выбытия населения снизились. Одновременно с 2018 года подключается увеличение смертности, что сформировало естественную убыль населения. За 2010-2020 годы численность населения сократилась на 238,5 тысяч человек или на 2,9% (рис. 1).

Рис.1. Численность постоянного населения ДФО на 1 января, тыс. человек
Построено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики с учетом численности населения Республики Бурятия и Забайкальского края

В связи со сложившейся ситуацией в рамках работы ФАНУ «Востокгосплан» реализуется проект по агент-ориентированному моделированию и прогнозированию демографических процессов на Дальнем Востоке.

Агент-ориентированная демографическая модель является имитационным инструментом анализа текущих социально-демографических процессов и их прогнозирования. В рамках модели имитируется искусственное общество, состоящее из взаимодействующих между собой агентов-людей, обладающих набором личностных характеристик и закономерностей поведения, в определенных условиях среды. Важно отметить, что агент-ориентированный подход нашел широкое применение в области демографии как в трудах российских [2; 3], так и зарубежных [1] ученых.

Целью исследования выступает разработка демографического прогноза в ДФО на основе агент-ориентированного подхода и выявление наиболее эффективных управленческих решений для сохранения

населения. На настоящем этапе разработана концепция, произведен сбор данных и запущена работа по технической реализации модели в имитационной среде моделирования AnyLogic.

В ходе исследования используется следующая терминология:

1. Состояние – этап жизненного цикла агента.
2. Переход – процесс изменения состояния агента в течение жизненного цикла.
3. Условие перехода от одного состояния к другому – набор критериев, определяющих изменение состояния.
4. Параметр – статический (постоянный) и динамический (изменяющийся) показатель, характеризующий состояние агента и окружающей среды.
5. Траектория – совокупность этапов жизненного цикла (состояний), связанных с реализацией планов в образовательной, трудовой, семейной и миграционной сферах.
6. Стратегия поведения – алгоритм выбора последовательности переходов между состояниями (алгоритм принятия решений) в рамках отдельных траекторий и между ними в соответствии с поведенческими установками агента и факторами среды.
7. Алгоритм поиска соответствия – процесс выстраивания связей двух сторон социально-экономического процесса (парный выбор) на основании сопоставления взаимных предпочтений.

В рамках агент-ориентированного моделирования демографические процессы структурированы с учетом этапов жизненного цикла среднестатистического жителя Дальнего Востока (далее – агент), его половозрастных, социально-экономических характеристик, а также параметров среды.

Концептуальная (логическая) схема модели (рис. 2) отражает структуру компонентов, формирующих численность населения и оказывающих влияние на ее динамику. Данные компоненты включают естественный и миграционный приросты. Естественный прирост характеризуется рождаемостью и смертностью, миграционный прирост – соотношением прибывших и выбывших в / из ДФО.

Взаимосвязь между компонентами изменения численности населения моделируются в рамках условной жизненной траектории агента.

Жизненная траектория агента характеризуется совокупностью следующих траекторий:

- образовательная – состояния, характеризующие этапы получения образования агентом;
- трудовая – состояния, определяющие статус участия в рабочей силе и иные сопутствующие параметры (например, вид экономической деятельности, профессия / должность, уровень заработной платы и т.д.);
- семейная – состояния, определяющие структуру домашнего хозяйства, а также репродуктивное поведение агентов;

– миграционная – состояния, отражающие механическое движение населения и сопутствующие параметры (причины миграции, возвратность миграции и т.д.).

Переход между этапами жизненного цикла и траекториями описывается параметрами и ограничениями системы, характеристикой внешней среды, функциональными зависимостями как для отдельных элементов и процессов, так и для всей их совокупности.

Рис.2. Концептуальная (логическая) схема агент-ориентированной демографической модели
Составлено авторами

В ходе реализации естественно-демографического блока в среде AnyLogic:

- произведено распределение агентов по половозрастной структуре населения в регионе;
- настроены индивидуальные параметры агентов;
- сформированы условия выбытия агентов (смертность);
- проведено имитационное моделирование воспроизводства агентов;
- настроены управляющие параметры (прожиточный минимум, средняя заработная плата, средний размер социальных трансфертов населению).

Возможности модели на данном этапе:

- детализация до уровня 1 агента с возможностью просмотра его индивидуальных характеристик в процессе работы модели (место

жительства – субъект, муниципальное образование, пол, возраст, количество детей, возраст смерти и др.) (рис. 3);

– отображение прогнозных данных по основным демографическим показателям на графиках в ходе проведения расчетных экспериментов;

– подсчет численности населения по категориям (моложе трудоспособного возраста, трудоспособного возраста, старше трудоспособного возраста);

– выгрузка прогнозных данных в формате Excel.

Рис.3. Область просмотра состояния агента и его индивидуальных характеристик по итогам 1 модельного года

Перспективой исследования является настройка миграционного блока модели, а также реализация образовательной, трудовой и семейной траекторий агента, что в последствии позволит выявить наиболее эффективные управленческие решения для сохранения населения в ДФО.

Список использованной литературы:

1. Agent-Based Computational Demography: using simulation to improve our understanding of demographic behavior / F. C. Billari, A. Prskawetz (Eds.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003. 210 p.

2. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сушко Е.Д., Васенин В.А., Борисов В.А., Роганов В.А. Суперкомпьютерные технологии в общественных науках: агент-ориентированные демографические модели // Вестник Российской академии наук. 2016. Т. 86. № 5. С. 412–421.

3. Сушко Е. Д. Мультиагентная модель региона: концепция, конструкция и реализация / Препринт # WP/2012/292. М.: ЦЭМИ РАН, 2012. 54 с.